

SISTEMA NERVOSO

FICHA CATALOGRÁFICA

CREDENCIAIS DOS AUTORES E ORGANIZADORES

NATHALIA COSTA SARAIVA GONZAGA

Docente da Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal da Paraíba (ETS/UFPB). Doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Graduada (Bacharelado e Licenciatura Plena) em Enfermagem pela Universidade Estadual da Paraíba - UEPB Especialista em Saúde da Família com Ênfase na Implantação das Linhas de Cuidado pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Especialista em Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva pela Faculdade São Francisco de Cajazeiras e Mestre em Saúde Pública pela UEPB.

AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI

Enfermeira. Professora do Departamento de Enfermagem Clínica do Centro de Ciências da Saúde -UFPB. Doutora em Ciências da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ/RJ. Mestre em Enfermagem e Saúde Pública-UFPB; Especializada em: Administração Hospitalar e Sanitária UNAERP-SP; Terapia Intensiva; Gerenciamento dos Serviços de Enfermagem pela SOBRAGEN-SP. Enfermagem Forense – RJ; Comunicação e Oratória. Bacharel em Direito pela FAP. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde da Pessoa em Condições Críticas - GEPSPCC/UFPB/CNPq.

FABÍOLA FIALHO FURTADO GOUVÊA

Possui graduação em Farmácia pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos pela Universidade Federal da Paraíba . Atualmente é professor da Universidade Federal da Paraíba do Centro de Ciências da Saúde da Escola Técnica de Saúde.

CRENCIAIS DOS AUTORES E ORGANIZADORES

MARIA DAS GRAÇAS MELO FERNANDES

Professora Titular da Universidade Federal da Paraíba, com atuação na Graduação e na Pós-Graduação em Enfermagem, professora permanente desde 2009. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde do Adulto e do Idoso (GEPSAI).

DAIANA BEATRIZ DE LIRA E SILVA

Mestranda em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba (PPGENF/UFPB). Possui Graduação em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba. Licenciatura plena em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba.. Membro e Assessora Técnica do Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde da Pessoa em Condições Críticas -GEPSPCC/UFPB/CNPq.

WILLIAM LUIZ SANTANA SILVA

Graduando do Curso de Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

AUTORES

NATHALIA COSTA SARAIVA GONZAGA

AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI

FABÍOLA FIALHO FURTADO GOUVÊA

MARIA DAS GRAÇAS MELO FERNANDES

DAIANA BEATRIZ DE LIRA E SILVA

WILLIAM LUIZ SANTANA SILVA

CARO LEITOR,

ESTA CARTILHA FOI ELABORADA COM O OBJETIVO DE FORNECER INFORMAÇÕES DOS ASPECTOS ANATÔMICOS E FISIOLÓGICOS ACERCA DO SISTEMA NERVOSO. NESTE VOLUME VOCÊ ENCONTRARÁ INFORMAÇÕES REFERENTE AS PRINCIPAIS ESTRUTURAS QUE COMPÕEM ESSE SISTEMA E O SEU FUNCIONAMENTO . ESTÁ DESTINADA AOS ESTUDANTES DO CURSO TÉCNICO EM CUIDADOS DE IDOSOS DO CENTRO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO (CPT) - ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (CPT- ETS/UFPB).

SUMÁRIO

- Introdução ao sistema nervoso;
- Sistema nervoso central;
- Sistema nervoso periférico;
- Sistema nervoso autônomo e somático.

O QUE VOCÊ COMPREENDE POR
SISTEMA NERVOSO?

Fonte da imagem: *Canva, sd.*

O SISTEMA NERVOSO TEM COMO
SUA ÚNICA FUNÇÃO O PENSAR?

Fonte da imagem: *Canva, sd.*

QUAIS DOENÇAS PODEM
COMPROMETER O SISTEMA
NERVOSO?

Fonte da imagem: *Canva, sd.*

SISTEMA NERVOSO

Pesando apenas 2 quilos, ou cerca de 3% do peso corporal, o sistema nervoso é um dos menores, mas o mais complexo dos 11 sistemas corporais. Essa complexa rede de bilhões de neurônios e ainda mais células gliais é dividida em duas partes principais: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico.

Fonte da imagem: *Canva, s/d.*

SISTEMA NERVOSO

O sistema nervoso executa tarefas complexas. Ele nos permite cheirar, falar e lembrar de eventos passados; além disso, produz sinais que controlam o movimento do corpo e regulam a função dos órgãos internos. Essas atividades distintas podem ser agrupadas em três funções básicas: Sensibilização (entrada), Integração (processamento) e Movimento (saída).

FUNÇÕES DO SISTEMA NERVOSO

FUNÇÃO SENSITIVA: Os receptores sensitivos detectam estímulos internos (elevação da pressão arterial) ou estímulos externos (p. ex., uma gota de água caindo no seu braço).

Função integradora: O sistema nervoso processa as informações sensitivas, analisando-as e tomando as decisões adequadas para cada resposta.

Função motora: Após o processamento das informações sensitivas, o sistema nervoso pode desencadear uma resposta motora específica (ex, tirar o braço de um local quente, correr de algum perigo).

FUNÇÕES DO SISTEMA NERVOSO

FUNÇÃO SENSITIVA: Uma pessoa está andando na rua e **visualiza** uma cobra em seu caminho (O sentido da visão forneceu a informação que há uma cobra no caminho).

Função integradora: Ao receber essa informação o cérebro processa a informação visual recebida e a toma a decisão mais apropriada para a situação.

Função motora: Após o processamento das informações sensitivas, o sistema nervoso pode gerar uma resposta motora adequada, que nesse caso foi se afastar do perigo.

SISTEMA NERVOSO CENTRAL (SNC)

O sistema nervoso central (SNC) é composto pelo encéfalo e pela medula espinal

O **encéfalo** é uma região pertencente ao sistema nervoso, e engloba o **cérebro**, **tálamo**, **mesencéfalo**, **ponte cerebelo** e **bulbo**. Pesa aproximadamente **1,4kg** e sua função principal é processar e integrar as informações nervosas do corpo humano.

A **medula espinal** é uma estrutura comprida. É constituída por feixes de **axônios** dos nervos formando conexões que transportam as mensagens entre o **cérebro** e o restante do corpo.

NEURÔNIO

Neurônios são as células base do sistema nervoso, o neurônio é a célula característica do sistema nervoso com a capacidade de estabelecer conexões entre si ao receber estímulos do ambiente externo ou do próprio organismo.

DENDRITOS: SÃO AS PORÇÕES RECEPTORAS DE UM NEURÔNIO

AXÔNIO: É UMA ESTRUTURA QUE PROPAGA O IMPULSO NERVOSO PARA OUTRO NEURÔNIO

A bainha de mielina:
Isola eletricamente o axônio e aumenta a velocidade da condução do impulso nervoso

ENCÉFALO

Fonte da imagem: <https://www.todamateria.com.br/encefalo/>

Encéfalo: É constituído por dois hemisférios (direito e esquerdo) e pelo hipotálamo. Os hemisférios cerebrais têm por função receber as mensagens recolhidas pelos receptores e processá-las: interpretar, classificar, produzir uma resposta e transmitir ordens aos músculos e glândulas.

O encéfalo é um processador de informações muito semelhante a um computador. O encéfalo recebe informações do ambiente interno e externo,, analisa essas informações e gera uma resposta.

ENCÉFALO

substância branca
substância cinzenta

(SOBOTA, 2017)

Substância cinzenta: É a porção onde ficam os corpos dos neurônios, apresentando como finalidade a recepção e integração de informações e respostas.

Substância branca: Constitui as vias de comunicação entre o sistema nervoso central e os locais internos do sistema nervoso central, como de todo o restante do corpo. Assim como fios de telefone, servem de ligação entre diferentes partes do corpo.

ENCÉFALO

Controle motor voluntário, habilidades motoras aprendidas, movimento ocular, fala expressiva, personalidade, emoções, julgamento e socialização

Frontal

Entrada sensitiva, discriminação espacial, paladar e fala receptiva

Parietal

Occipital

Área de entrada e processamento visual

Temporal

Memória auditiva, linguagem falada (lado dominante) e linguagem corporal (lado não dominante)

Ínsula

Influencia a função vestibular, linguagem, percepção de sensações viscerais e emoções

CEREBELO

O **cerebelo** se caracteriza como uma parte do encéfalo, responsável pela manutenção do equilíbrio; e pelo controle do tônus muscular, e inclusive dos movimentos voluntários e aprendizagem motora.

OBS: O cerebelo é vital para várias atividades que desenvolvemos cotidianamente, como: Correr, andar de bicicleta, saltar, andar, entre outras atividades. E pode ter sua ação afetada por drogas como o álcool causando a falta de equilíbrio.

TRONCO ENCEFÁLICO

(TORTORA,
2016)

Tronco cerebral: A estrutura do tronco encefálico se divide em mesencéfalo, ponte e bulbo.

- A principal função do tronco encefálico no Sistema Nervoso Central é conduzir os impulsos nervosos do cérebro para a medula espinhal e vice-versa.
- Muitas atividades vitais do corpo humano, como movimentos respiratórios, batimentos cardíacos, pressão arterial, sono e deglutição são comandadas por centros de controle localizados nesta região.

CASO DE PHINEAS GAGE

Phineas Gage era um jovem americano comum de 25 anos, até que, em 1848, uma explosão acidental durante a construção de trilhos colocou uma barra de ferro de um metro atravessando seu crânio de forma bizarra. Mas ele não morreu. Phineas passou por tempos difíceis durante a recuperação após a remoção e quase faleceu de um abscesso (infecção na ferida, que de acordo com os registros chegou a ter 250mL de pus, líquido resultante do metabolismo de bactérias, fragmentos de células e sangue). Após quase três meses sob cuidados médicos, Phineas voltou para casa dos pais e começava a retornar para as tarefas do cotidiano, aguentando meia jornada de trabalho.

Entretanto, a mãe dele logo notou que parte da memória dele parecia prejudicada, apesar de segundo os relatos do médico a memória, capacidade de aprendizado e força motora de Gage ter sido inalterada. Com o passar do tempo, o comportamento de Gage já não era mais o mesmo de antes do acidente. Gage parecia ter perdido parte do tato social, e se tornou agressivo, explosivo e até mesmo profano. O antes doce rapaz, se tornou inconsequente e rude e abandonara os planos para o futuro, não tendo constituído família.

O caso de Phineas Gage deu material para dois fortes temas de pesquisa e debate no século seguinte: a personalidade como produto do cérebro com as relações mente-cérebro e funções localizadas em áreas específicas do cérebro.

MEDULA ESPINAL

A medula espinhal é o principal caminho para o fluxo de informações entre o cérebro e a pele, articulações e músculos do corpo. A medula espinhal também contém uma rede de nervos responsáveis pelo movimento.

Fonte da imagem: Canva, *sd*.

A substância branca da medula espinhal é o equivalente biológico a cabos de fibra óptica que as companhias telefônicas utilizam para conduzir os nossos sistemas de comunicação, ela transporta informações para cima e para baixo da medula

SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO (SNP)

Sua função é ligar o Sistema Nervoso Central aos outros órgãos do corpo e com isso realizar o transporte de informações. Sendo formado por nervos e gânglios nervosos.

Fonte das imagens: Canva, *sd*.

(TORTORA , 2016)

NERVOS

Nervo é um feixe composto por centenas de milhares de axônios, associados a seu tecido conjuntivo e seus vasos sanguíneos, que se situa fora do encéfalo e da medula espinal. Os nervos servem como via de passagem de sinais entre as diferentes partes do sistema nervoso.

**12 pares de nervos
cranianos
31 pares de nervos
espinhais**

(TORTORA , 2016)

GÂNGLIOS

Os gânglios nervosos são aglomerados de neurônios fora do sistema nervoso central, espalhados pelo corpo. Normalmente com formato arredondado eles funcionando como estações de interligação entre neurônios e estruturas do organismo.

Fonte da imagem: <https://www.famema.br/ensino/embriologia/sistemaneurologico3.php>

Divisões do Sistema Nervoso Periférico

O sistema nervoso periférico está subdividido em: sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. Cada um com diferenças nos critérios anatômicos, farmacológicos e fisiológicos.

sistema
nervoso
autônomo

sistema nervoso
somático

Sistema Nervoso Somático

Sistema Nervoso Somático: regula as ações que estão sob o controle da nossa vontade, ou seja, ações voluntárias. Atua sob a musculatura esquelética de contração voluntária.

- O sistema nervoso somático é responsável pelos movimentos voluntários (ex: movimentar a mão, pegar um copo, correr)
- **É responsável por parte dos reflexos**
- Função sensorial (ex: temperatura)

Sistema Nervoso Autônomo

Sistema Nervoso Autônomo: atua de modo integrado com o sistema nervoso central. Geralmente, exerce o controle de atividades de independem da nossa vontade, ou seja, ações involuntárias como as atividades realizadas pelos órgãos internos. Atua sob a musculatura lisa e cardíaca

O sistema nervo autônomo é responsável por:

- Controlar o equilíbrio energético;
 - Regular a pressão arterial;
- Controlar o fluxo de ar pelas vias aéreas;
 - Regular a temperatura do corpo;
- Estimular ou interromper a secreção de glândulas no corpo;
 - Controlar a digestão de alimentos;
- Aumentar ou diminuir a frequência cardíaca;
- Controlar a eliminação de urina e evacuação;
- Regular a atividade do sistema imunológico;
- Controlar o funcionamento dos órgãos sexuais.

Sistema Nervoso Autônomo

Sistema Nervoso Simpático

VS

Sistema Nervoso Parassimpático

Repouso e digestão:
predomina a atividade
parassimpática.

Luta ou fuga:
predomina a atividade
simpática.

Fonte da imagem: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5710484/mod_resource/content/1/Slides%20SNA.pdf

Sistema Nervoso

Simpático

Sistema Nervoso Simpático que estimula o funcionamento dos órgãos; é formado pelos nervos espinhais da região torácica e lombar da medula. Os principais neurotransmissores liberados são a noradrenalina e a adrenalina.

O sistema nervoso simpático atua sobre o gasto energético (catabolismo), permitindo que o corpo use a energia corretamente para responder ao estresse e emergências, como situações de "luta" ou "fuga".

Fonte da imagem: <https://br.psicologia-online.com/sistema-nervoso-simpatico-e-parassimpatico-funcoes-e-diferencas-44.html>

Sistema Nervoso Parassimpático

Sistema Nervoso Parassimpático que inibe o funcionamento dos órgãos; é formado pelos nervos cranianos e espinhais das extremidades da medula. O principal neurotransmissor liberado é a acetilcolina.

A função do sistema nervoso parassimpático é frequentemente descrita como sendo responsável pelo processo de "descansar ou digerir", pois o sistema está envolvido na redução da frequência cardíaca, relaxamento dos músculos esfínterianos dos tratos gastrointestinal e urinário e aumento da atividade glandular.

Divisão parassimpática

Divisão simpática

Arco Reflexo Medular

É uma resposta involuntária que feita com o intuito de proteção do corpo em relação a uma situação possivelmente danosa. Realizada antes mesmo do cérebro tomar conhecimento do estímulo periférico, feita a partir da própria medula.

Fonte da imagem: <https://www.coladaweb.com/biologia/corpo-humano/ato-reflexo>

REFERÊNCIAS

1. Tortora GJ. Principios de anatomia e fisiologia . 14ª edi. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016
2. Sobotta J. Sobotta atlas de anatomia humana: cabeça, pescoço e neuroanatomia. 23ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, V3, 2015.
3. Silverthorn D. Fisiologia Humana: Uma Abordagem Integrada, 7ª Edição. Porto Alegre: Artmed, 2017.
4. Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 13ª edição. Rio de Janeiro : Editora Elsevier, 2017.
5. Encéfalo. Toda Matéria, 2023. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/encefalo/>. Acesso em: 20 abr. 2023.
6. Reinecke N. RESUMÃO de SISTEMA NERVOSO!. YOUTUBE, 2023. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KBaRemG4_s0&t=122s. Acesso em: 20 abr. 2023.
7. Lopes M. Um Acidente Famoso. ASTROPT, 2017. Disponível em: <https://www.astropt.org/2017/01/13/um-acidente-famoso/>. Acesso em: 20 abr. 2023.
8. Sistema Nervoso (Parte 3). Farmema, 2009. Disponível em: <https://www.famema.br/ensino/embriologia/sistemanerولوجico3.php>. Acesso em: 20 abr. 2023.
9. Holanda ABF, Costa Lariza Maria, Silva KER. 31. Sistema Nervoso Autônomo. Anatomiaefisioterapia, 2017?. Disponível em: <https://anatomiaefisioterapia.com/31-sistema-nervoso-autonomo/>. Acessado em: 20 abr. 2023.
10. Gallardo P. Sistema nervoso simpático e parassimpático: funções e diferenças. Psicologia-Online, 2019. Disponível em: <https://br.psicologia-online.com/sistema-nervoso-simpatico-e-parassimpatico-funcoes-e-diferencas-44.html>. Acesso em: 20 abr. 2023.
11. Araguaia M. "Sistema Nervoso Central" [Internet]; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-nervoso-central.htm>. Acessado em 20 de abril de 2023.
12. Crivelaro G. Sistema Nervoso Autônomo. USP [Internet] 2022. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5710484/mod_resource/content/1/Slides%20SNA.pdf. Acesso em: 20 abr. 2023.
13. Santos VS. "Sistema nervoso"; [Internet]; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-nervoso.htm>. Acessado em 20 de abril de 2023.
14. Moutinho WT. O que é ato reflexo e como ele ocorre. Cola da Web, 2023. Disponível em: <https://www.coladaweb.com/biologia/corpo-humano/ato-reflexo> Acesso em: 20 abr. 2023.